

УДК 344

Кізюн Олександр Петрович –

аспірант

Академії Державної пенітенціарної служби

Oleksandr P. Kiziun –

PhD student of

the Academy of the State Penitentiary Service of Ukraine

(34 Honcha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine)

Методологічні основи, засади та принципи дослідження військового злочину, як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень

У статті розглядаються методологічні основи, засади та принципи дослідження питань військового злочину, а саме перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень у сучасних реаліях. Автор проводить порівняльний аналіз статті 426-1 Кримінального кодексу України з її попередницею, досліджує точки зору вітчизняних науковців щодо поняття об'єкта та суб'єкта злочину перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в кримінальному праві.

Ключові слова: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, об'єкт злочину, суб'єкт злочину.

В статті рассматриваются общие положения исследования вопросов военных преступлений, а именно превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий в современных реалиях. Автор проводит сравнительный анализ точки статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины с её предшественницей, исследует точки зрения отечественных ученых относительно понятия объекта и субъекта преступления превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

Ключевые слова: превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, объекта преступления, субъекта преступления.

O.P. Kiziun Methodological Basics, Provisions and Principles for the Study of Military Crime, as the Excess of Military Authority or Official Authority by a Military Official

The article discusses the general provisions of the study of issues of war crimes, namely the excess by a military official of authority or official authority in modern realities. The author conducts a comparative analysis of the point of Article 426-1 of the Criminal Code of Ukraine with its predecessor, explores the point of view of domestic scientists regarding the concept of the object and subject of crime, the excess of military authority or official authority by a military official.

The concept of military crime is based on the definition in the Criminal Code of the general concept of crime, formulated in Part 1 of Art. 11 of the Criminal Code ("The crime is a socially dangerous act (act or omission) committed by the subject of the crime under this Code"), and is a derivative of it. In addition, it also has a number of specific features that follow from the content of Art. 401 of the Criminal Code. These characteristics are: 1) a separate and relatively independent object of these crimes (ancestral object) - the procedure established by the legislation of Ukraine for carrying on or passing military service; 2) the special subject of the crime is a serviceman, as well as a conscript during the training (or testing) or special meeting; 3) so-called "military wrongfulness" - recognition of an act of crime only if it is directly provided for by the relevant article of section XIX of the Special part of the Criminal Code and at the same time related to violation of the rules of the law governing the order of military service or the rules of co-operation in military collectives.

With regard to the notion of exceeding a military official or authority, it is necessary to identify features that are specific to the concepts that characterize general offenses.

The object of the crime of excess by a military official or authority in the form of non-statutory methods of influence is the honor and dignity of the subordinate, and in the use of violence against the subordinate - life, health, will, honor and dignity of the subordinate.

The subject of the crime of excess of military authority or authority may not be any military officer but only a military commander.

We can made clear that excess of authority is the act of a person who clearly goes beyond the rights or powers conferred on that person.

Keywords: *excess by a military official of authority or official authority, object of crime, subject of crime.*

Постановка проблеми. В умовах проведення операції об'єднаних сил (раніше антитерористична операція) на сході України та зростаючим обсягом завдань, які ставляться керівництвом держави перед військовослужбовцями, виникла потреба впровадити зміни до законодавства відносно кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військовий злочин). Кримінальний кодекс України (далі – КК) містить низку статей, які передбачають відповідальність за злочинні діяння або бездіяльність військовою службовою особою. Так Законом України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень» від 7 квітня 2015 року № 290-VIII було доповнено КК України статтею №426 – 1, в якій зазначено кримінальну відповідальність за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в різних формах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із початком проведення антитерористичної операції, яка перейшла у операцію об'єднаних сил гостро стало питання кримінальної відповідальності військовослужбовців в цілому. Проаналізувавши праці таких науковців, як П.П. Андрушко, В.І. Бугаєв, М.І. Карпенко, В.П. Коваленко, О.В. Козаченко, А.А. Мекеня, О.М. Мусиченко, М.А. Ониськів, І.О. Остапенко, М.І. Панов, С.М. Попова, М.М. Сенько, О.М. Сидоренко, М.С. Туркот, М.І. Хавронюк, С.О. Харитонов можна зробити очевидний висновок, що багато вітчизняних науковців вивчало дану проблематику починаючи з моменту прийняття Кримінального кодексу 1960 року та сьогодні кількість охочих тільки збільшується вирішити питання відповідальності навіть після внесення змін у КК України в межах розділу XIX «Злочини

проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)».

Невирішені раніше проблеми. Історичне наслідування та еволюція питання кримінальної відповідальності військовослужбовців у розрізі перевищення влади чи службових повноважень в Кримінальному Кодексі України потребує глибокого аналізу та виокремлення об'єкту і суб'єкту нововведеної статті.

Метою статті є визначення методологічних основ, засад, принципів та безпосередньо саме теоретичне дослідження питань кримінальної відповідальності за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, для подальшої апробації наукового дослідження.

Для досягнення зазначеної мети у межах статті доцільно розглянуто такі задачі:

1) проаналізувати стан дослідження питань про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;

2) визначити світоглядні аспекти кримінальної відповідальності за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;

3) визначити об'єкт та суб'єкт злочину, як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Виклад основного матеріалу. Питання кримінальної відповідальності за військовий злочин постійно були предметом ґрунтовних наукових досліджень. При чому вивчались питання, як в загальному обсязі так і по конкретних випадках здійснення військових злочинів. Особливо необхідність дослідження показує аналіз винесених вироків за статтею №426-1 КК України, де є помітні зміни після впровадження статті. Наприклад, за даними Єдиного звіту про кримінальні правопорушення по державі зазначено, що за вищевказаною статтею було у 2015 році зареєстровано 42

кримінальних правопорушення з них дійшло до суду з обвинувальним актом 8 справ, а у 2018 році засуджено п'ять осіб з них одна особа вчинила злочин у стані алкогольного сп'яніння.

Для успішного виконання наукового дослідження у великій мірі багато залежить від того наскільки науковець володіє методами й способами теоретичного дослідження.

Як стверджує у своєму дисертаційному дослідженні М.А. Ониськів, наука кримінального права не виробила специфічних методів наукових досліджень. У кримінально-правових працях використовуються зазвичай всі відомі методи для написання такого роду робіт. Їх конкретний «набір» залежить від предмета конкретного наукового дослідження. Тому необхідно розуміти, що обов'язковою вимогою до наукових досліджень є їх достовірність. Якщо результати наукових досліджень недостовірні, то це призводить до помилкових висновків і, як наслідок, до неможливості використання їх під час розв'язання практичних задач. Тому у кожному конкретному випадку потрібно вибирати ті способи досліджень, які будуть відповідати поставленим задачам.

Військову службу умовно можна поділити на дві групи, а саме на військову службу за призовом та за контрактом. Складність розмежування військових злочинів від суміжних злочинів виникає при вирішенні питань кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти військової служби другої групи. Норми, що передбачають відповідальність за ці злочини, знаходяться у відносинах конкуренції спеціальних і загальних норм. Застосовуватися в таких випадках повинні спеціальні норми, тобто ті, що передбачають відповідальність за військові злочини. Норми про військові злочини в деяких країнах традиційно виділяються (виділялися) як автономне (окреме) законодавство: у дореволюційній Росії – Військовий статут про покарання, у колишньому СРСР – Закон про кримінальну відповідальність за військові злочини, у США – Єдиний кодекс військової юстиції США, в Англії – Акт про армію, у Німеччині – Закон про військові злочини і т. ін. [6, с.7].

За довгу історію розвитку кримінального законодавства України, що стосується як Кримінального кодексу 1960 року, так і КК України 2001 року «військові злочини» зазнали

відповідних змін як за змістом складів злочинів, так і за розміщенням у розділах Особливої частини кримінального законодавства.

Поняття військового злочину ґрунтується на визначенні в КК загального поняття злочину, сформульованого в ч. 1 ст. 11 КК («Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину»), і є похідним від нього. Крім того, воно має ще й низку специфічних ознак, що впливають із змісту ст. 401 КК. Цими ознаками виступають:

1) відокремлений і відносно самостійний об'єкт цих злочинів (родовий об'єкт) – встановлений законодавством України порядок несення або проходження військової служби;

2) спеціальний суб'єкт злочину – військовослужбовець, а також військовозобов'язаний під час проходження навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів;

3) так звана «військова протиправність» – визнання діяння злочинним тільки в тому разі, коли воно безпосередньо передбачене відповідною статтею розділу XIX Особливої частини КК і одночасно пов'язане з порушенням норм законодавства, що регулює порядок несення військової служби або правил співжиття у військових колективах [6, с.6].

Для детальнішого аналізу історичного становлення та розвитку правових аспектів у сфері відповідальності осіб, які вчинили військовий злочин шляхом перевищення влади чи своїх службових повноважень, було проаналізовано у старій редакції КК статті 254 «Зловживання військової посадової особи владою чи посадовим становищем».

Провівши паралель із статтею КК України 1960 року і статтею КК України 2015 року, яка внесена до нової редакції відповідно Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень» від 7 квітня 2015 року № 290-VIII. КК України статтею № 426 – 1, і зазначає перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в різних її формах, було виділено такі зміни:

1. Було замінено поняття «Зловживання військовою посадовою особою владою чи посадовим становищем» на «Перевищення військовою

службовою особою влади чи службових повноважень», що в свою чергу розширило понятійний апарат даного злочину.

2. У новій редакції було розширено класифікацію діянь військовою службовою особою за які може понести кримінальну відповідальність.

3. Здійснено уточнення виду покарання, а саме зазначення мінімального та максимального терміну позбавлення волі.

Проаналізувавши історію розвитку та становлення правової складової діяльності військової службової особи у аспекті кримінальної відповідальності можна стверджувати, що проглядається розширення диспозиції та не втрачено із переходом такої складової, як санкція, що в свою чергу характеризує вдалу еволюцію КК за допомогою професійної юридичної редакції, яка розширила поняття кримінальної відповідальності за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Щодо поняття перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, то необхідно визначити ознаки, які є специфічними для понять, що характеризують загальні службові злочини.

На основі твердження в дисертаційному дослідженні М.І. Хавронюка можна зробити такі висновки, як специфікою поняття "перевищення влади чи посадових повноважень" (як і поняття "зловживання владою чи посадовим становищем") є те, що вони відображають не тільки зовнішню форму прояву суспільно небезпечних діянь, передбачених відповідними статтями КК, в яких ці поняття зустрічаються (статті 165, 166, 254, 254²), але й одночасно спосіб вчинення інших діянь, передбачених КК України в якості злочинів (в частинах 2, 3 і 4 ст. 84 КК цей спосіб визнається окремим видом злочину). Але у зв'язку зміни законодавства та суті акцентованих статей, необхідно розуміти різницю між поняттями посадових та службових злочинів. Різницю намагається пояснити Н.В. Янюк на основі пропозиції доповнення законодавства такими термінами, як «посадова особа» та «службова особа». А саме: посадовою особою визнається службовець, який з метою постійного чи тимчасового управління організаційною структурою і представництва її інтересів у відносинах з фізичними та

юридичними особами, наділений організаційно-владними повноваженнями і правомочний вчиняти службові юридичні дії, у тому числі застосовувати заходи дисциплінарного впливу щодо осіб, які перебувають у службово-правових відносинах.

Службовою особою є особа, яка постійно чи тимчасово обіймає посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування, організаціях, незалежно від форм власності, і нормативно-правовими актами наділена спеціальними владними повноваженнями та правом вчиняти юридично-обов'язкові дії, щодо осіб, які не перебувають з ним у службово-правових відносинах, а у випадках передбачених законодавством, має право застосовувати заходи адміністративного примусу. Заходи адміністративного примусу можуть включати адміністративні стягнення, але їх застосування регулюється виключно законом, зокрема Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Тому, аналізуючи вищезазначені твердження, можна дати очевидне визначення, що перевищення службових повноважень — це дії особи, які явно виходять за межі наданих цій особі прав або повноважень. А отже і можемо визначити об'єкт та суб'єкт злочину.

Об'єктом злочину перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень у вигляді нестатутних методів впливу – є честь та гідність підлеглого, а при застосуванні насильства щодо підлеглого - життя, здоров'я, воля, честь та гідність підлеглого.

Суб'єктом злочину перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень може бути не будь-яка військова службова особа, а лише військовий начальник.

Висновки. На основі вищевикладеного можемо зазначити:

По-перше, із надбань вітчизняних науковців було визначено методи дослідження та вимоги до них, а також проблематику кримінального права . як науки, в якій не виробили специфічних методів наукових досліджень.

По-друге, за час «розвитку» КК України розділ, який описує військові злочини змінився під реалії сьогодення та більш конкретно

визначає поняття військового злочину. Безпосередньо у статті 426-1 «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень» було розширено класифікацію діянь військовою службовою особою за які вона може понести кримінальну відповідальність, здійснено уточнення виду покарання, а саме зазначення мінімального та максимального терміну позбавлення волі та інше.

По-третє, на основі тверджень вітчизняних науковців було надано такі

визначення, як «посадова особа», «службова особа», поняття «перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень».

По-четверте, на основі викладеного матеріалу та аналізу самої статті 426-1 КК України, визначили об'єкт та суб'єкт злочину перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. *Відомості Верховної Ради*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 07 листопада 2018 року: Офіц. текст. К.: Алерта, 2018. 208с.
3. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: затв. законом України від 24.03.1999 р. № 548-XIV. *Військові статuti Збройних Сил України*. К.: Атіка, 2006. 432 с.
4. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. *Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб.* К.: Центр учбової літератури, 2014. 142 с.
5. Колесников О. В. *Основи наукових досліджень: навч. посіб. 2-ге вид. випр. та доп.* К.: Центр учбової літератури, 2011. 144 с.
6. *Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): навч. посіб. / за ред. М. І. Панова*. Х.: Право, 2011. 184 с.
7. Ониськів М.А. *Кримінальна відповідальність за порушення порядку проходження військової служби, вчинені в умовах особливого періоду або в бойовій обстановці: дис. ...кан.юр.наук: 12.00.08. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національна академія наук України. Київ, 2017. 268 с.*
8. Янюк Н.В. «Посадові» і «службові» особи у національному законодавстві: проблеми розмежування понять. *Право України*. 2009. №11. С. 180-184.
9. Кізюн О.П. *Історичне становлення та розвиток правових аспектів у сфері відповідальності осіб, які вчинили військовий злочин шляхом перевищення влади чи службових повноважень. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: збірник матеріалів IV заочної науково-практичної конференції. (м. Чернігів, 25 квітня 2019 року). Чернігів: Право, 2019. С. 42-45.*

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 1996. № 30. St. 141.
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 07 lystopada 2018 roku: Ofits.tekst. K.: Alerta, 2018. 208s.
3. Statut vnutrishnoi sluzhby Zbroinykh Syl Ukrainy: zatv. zakonom Ukrainy vid 24.03.1999 r. № 548-KhIV. *Viiskovi statuty Zbroinykh Syl Ukrainy*. K.: Atika, 2006. 432 s.
4. Birta H.O., Burhu Yu.H. *Metodolohiia i orhanizatsiia naukovykh doslidzhen: navch. posib.* K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2014. 142 s.
5. Kolesnykov O. V. *Osnovy naukovykh doslidzhen: navch. posib. 2-he vyd. vypr. ta dop.* K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2011. 144 s.

6. Zlochynty proty vstanovlenoho poriadku nesennia viiskovoi sluzhby (viiskovi zlochynty): navch. posib. / za red. M. I. Panova. Kh.: Pravo, 2011. 184 s.
7. Onyskiv M.A. Kryminalna vidpovidalnist za porushennia poriadku prokhodzhennia viiskovoi sluzhby, vchyneni v umovakh osoblyvoho periodu abo v boioyii obstanovtsi: dys. ...kan.yur.nauk: 12.00.08. Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Kyiv, 2017. 268 s.
8. Yaniuk N.V. “Posadovi” i “sluzhbovi” osoby u natsionalnomu zakonodavstvi: problemy rozmezhuvannia poniat. *Pravo Ukrainy*. 2009. №11. S. 180-184.
9. Kiziun O.P. Istorychne stanovlennia ta rozvytok pravovykh aspektiv u sferi vidpovidalnosti osib, yaki vchynyly viiskovyi zlochyn shliakhom perevyshchennia vlady chy sluzhbovykh povnovazhen. *Kryminalno-vykonavcha systema Ukrainy ta yii rol u rozbudovi pravovoi i sotsialnoi derzhavy*: zbirnyk materialiv IV zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (m. Chernihiv, 25 kvitnia 2019 roku). Chernihiv: Pravo, 2019. S. 42-45.